

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ЮНЫХ ЧТЕЦОВ», СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 6 -7 КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 8 ГОРОДА ЧИРЧИКА

Мадумарова Гульчирой Эргашбаевна¹, Режепова Дамира
Раимовна², Тайлакова Балхия Турсунматовна³

^{1,2,3}Учителя русского языка и литературы школы № 8 города
Чирчика

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5744535>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 ноябрь 2021 г.
Утверждено: 15 ноябрь 2021 г.
Опубликовано: 20 ноябрь 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

конкурс юных чтецов, для
самовыражения
таланта, проблема
утраты интереса,
проблема угасания
интереса, литература

АННОТАЦИЯ

Проблема утраты интереса учащихся к изучению отдельных предметов, впрочем как и к обучению вообще, является актуальной.

Проблема угасания интереса особенно касается русского языка и литературы. Ярким доказательством служит то, что мало кто из учеников называет русский язык самым любимым предметом. Если говорить о литературе, то интерес к этому предмету если не угас совсем, то угасает с каждым годом.

В среднеобразовательной школе № 8 города Чирчика, в рамках месячника русского языка и литературы, 13 ноября 2021 года прошел конкурс «Юных чтецов», соревновательное мероприятие по чтению (декламации) стихотворения на любую выбранную тему. Этот конкурс проводится ежегодно, его задачами являются: создание условий для познавательно-речевого и художественно-эстетического развития учащихся; воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим произведениям; формирование у школьников навыков выразительного чтения, артистических умений; выявление луч-

ших чтецов среди учащихся, предоставление им возможности для самовыражения таланта. В чтение стихов есть свои особенности, свои тайны. Здесь главное – способность максимально вжиться в образ, проникнуться мироощущением автора, понять то, что он хотел сказать. Поэтому конкурс художественного чтения даёт школьникам прекрасную возможность показать не только мастерство декламации, но и актёрские способности. Хорошая декламация – это не только чтение заученных строк. Не каждый конкурсант смог справиться с волнением, и все-таки многие учащиеся приятно поразили слушателей. За выступлениями участников конкурса следило жюри, в состав которого

вошли: заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Мамашаева Х, заместитель директора по духовно – просветительской работе - Эгамбердиев С, преподаватель русского языка и литературы – Рустамова Н.Ш. Оно оценивало выбор текста произведения, грамотность речи, артистизм, глубину проникновения в образную и смысловую систему текста, мастерство исполнения и сценическую культуру рассказчика.

Члены жюри оценивали уровень исполнения поэтического произведения по 5-ти бальной шкале по следующим критериям:

интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты);

- темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах;

- эмоциональная окраска речи, определяющая характер;

- правильное литературное произношение;

- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений);

Преподавателями русского языка и литературы велась работа с каждым учеником над выразительностью и эмоциональностью исполнения стихотворений.

Результат работы — чудесное исполнение их юными чтецами, покоровшими всех гостей мероприятия искренностью прочтения, неподдельным чувством любви к природе. Учащиеся становятся более раскрепощенными, не боятся публичных выступлений, знакомятся с литературным наследием нашей страны, показывающим красоту родной природы.

Все участники конкурса чтецов серьезно подготовились, блестяще выступили, показав свое мастерство и оригинальность исполнения.

При подведении итогов жюри пришлось нелегко. После длительного обсуждения жюри огласило результаты, все победители были награждены грамотами и призами.

Дипломом III-степени награждена - среди учащихся 6 классов Мусалиева Аружан, среди семиклассников - Эркинов Эрсултан

Диплом II-степени получили — среди учащихся 6 классов- Каримбаева Аяна, среди семиклассников - Эмирбекова Альбина.

Дипломом I-ой степени удостоены среди учащихся 6 классов — ученица 6 «Б» класса Норматова Одина, среди семиклассников – Ганиев Миразиз.

От всей души поздравляем и благодарим всех учащихся за участие в конкурсе чтецов, за их огромный труд и талант, а также их родителей учителей и гостей конкурса за участие!

Творческий конкурс «Создание книжек - малышек» среди учащихся 5- 6 классов средней школы № 8 города Чирчика

Мероприятие подготовили и провели учителя русского языка и литературы школы № 8

Мадумарова Гульчирой Эргашбаевна, Режепова Дамира Раимовна, Тайлакова Балхия Турсунматовна.

В нашей школе, в рамках месячника русского языка и литературы ,среди учащихся 5- 6 классов прошел творческий конкурс «Создание книжек – малышек своими руками ».

Задачами конкурса были:

- Создать условия для совместного творчества родителей и детей.
- Развить интерес у детей и родителей к художественному слову.
- Развивать коммуникативные и нравственные качества личности.
- Выявить творческие семьи, предоставить им возможность для самовыражения.

В конкурсе участвовали как учащиеся , так и их родители.

Требования к оформлению книжек-малышек:

- обложка, сведения об авторе,

художнике-иллюстраторе (фамилия, имя);

- текст книги должен быть рукописный;
- форма книги: блок, свиток, раскладушка или иная – по усмотрению автора.
- иллюстрации – представлены в виде фотоотчета, могут быть выполнены в технике коллажа, аппликации, карандашами, фломастерами, пастелью или другими безопасными материалами. Книжки оценивались по следующим критериям:

- доступность для детей школьного возраста;
- интересное содержание книги;
- оригинальность в исполнении;
- качество оформления книг, аккуратность исполнения.

К сожалению, в современном мире родители из-за сложных социальных условий, в силу занятости часто забывают и своего ребенка пускают на самотек. Для того, чтобы привлечь внимание родителей к этому вопросу, заинтересовать их, мы решили использовать так называемые книжки – малышки, изготовленные своими руками (детей и взрослых). Они ярко и красочно оформлены, материал представленный в них, разнообразен. Особое впечатление произвели на жюри

конкурса книжки-малышки, в изготовлении которых непосредственное участие принимали сами ученики. Кроме этого, при оценке учитывались оригинальность, нестандартность, художественное оформление, качество исполнения работы и, конечно же, воспитательная, развивающая и обучающая ценность книги.

Ребята с большим удовольствием презентовали свои творения – книжки-малышки не только своим друзьям, но и присутствующим гостям. Все очень внимательно слушали, задавали вопросы, интересовались из чего сделаны книжки – малышки, рассматривали фотографии.

После длительного обсуждения жюри огласило результаты, все победители были награждены грамотами и призами.

Дипломом III-степени награжден ученик 5 «Г» класса – Сайфиев Хушнуд.

Диплом II-степени получила ученица 5 «А» класса— Абдурашидова Алия

Диплом I-ой степени получила ученица 5 «В» класса — Сидоренко Эвелина

Все остальные участники конкурса получили памятные подарки!

ЛИТЕРАТУРА:

1. https://mosmetod.ru/files/Dop_obr_Tvorch_napr
2. <https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/meropriyatia/polozhieniie-o-konkursie-chtietsov>
3. <https://www.art-talant.org/publikacii/20713-metodicheskaya-razrabotka-pologheniya-smotra--konkursa-htecov-sredi-vospitannikov-mbdou>
4. <https://pedsovet.su/load/195-1-0-54900>